

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6380242>

BOLALARDA UCHRAYDIGAN TURLI XILDAGI DUDUQLANISHNING SABABLARI

INO GAMOVA ZEBO

Toshkent shahar Shayhontohur tumani

321-KTIMTT defektologi

Annotatsiya: *Maqolada bolalar nutqida uchraydigan duduqlanish xususida fikr yuritilgan. Har bir kishining nutqi bolalik chogʻidan boshlab oʻsib boradi. Bola nutq yordamida insoniyat qoʻlga kiritgan barcha yutuqlarni faol ravishda oʻzlashtirib boradi.*

Kalit soʻzlari: *nutq, duduqlanish, organik duduqlanish, nevrotik duduqlanish.*

Jamiyatimizning bugungi taraqqiyotida, ijodkorlik, kreativ fikr, ilgʻor gʻoyalar hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Zotan, insonlar bir-birlari bilan oʻziga xos oʻy-xayollari, mushohadalari, fikr yuritishlari, mustaqil fikrlash qobiliyatlari bilan ajralib turadi. Nutqda bizning maʼnaviyatimiz, irodamiz, maqsad-muddaomiz, istagimiz, niyatimiz namoyon boʻladi. Har bir kishining nutqi bolalik chogʻidan boshlab oʻsib boradi. Bola nutq yordamida insoniyat qoʻlga kiritgan barcha yutuqlarni faol ravishda oʻzlashtirib boradi. Inson tafakkurining ijtimoiy jarayonlarga bogʻliqligining muhimligi sababli, bola rivojlanishi jarayoni gapirish va nutqni tushuna olish bilan vujudga keladi. Shuning uchun ham bola nutqini toʻgʻri rivojlantirish muhim sanaladi.

Insonning nutqi uning ruhiy holatidan xabar beruvchi, kerak boʻlsa aql va tafakkuri darajasini koʻrsatib beruvchi, hissiyotini ifodalovchi muhim faoliyat shaklidir. Xoʻsh, ana shu nutq qanday paydo boʻladi? Uning rivojlanishi, aniq va ravon ifodalanishi qanday sharoitlar va omillarga bogʻliq. Demak, bola nutqi oʻz-oʻzidan ravon, tushunarli va mazmunli boʻlib qolmaydi. Nutqning rivoji uchun, avvalo, sogʻlom organizm, mohir tarbiyachi, sogʻlom muhit mavjudligi talab etiladi. Modomiki, bola nutqi kattalarning samimiy munosabati va yoqimli ovozidan taʼsirlanish asosida vujudga kelar ekan. Uning rivojlanishi tushunarli, aniq, ravon boʻlish uchun ham kattalarning samimiy gʻamxoʻrligi, tez-tez muloqotda boʻlishi, eng asosiysi, oilada sogʻlom psixologik muhitni saqlashi, maktabgacha taʼlim muassasalarida bolaning ehtiyojlarini imkon qadar qondirishi, unga eʼtiborli va mehribon boʻlishi talab etiladi. Afsuski, turli sabablarga koʻra nutqida nuqsoni boʻlgan bolalar ham uchrab turadi.

Nutqdagi nuqsonlarning asosiy turlari quyidagilar: **alaliya** - tugʻma soqovlik, **afaziya**-miya chayqalishi, **boshning shikastlanishi tufayli tilsiz boʻlib qolish**, **afoniya**-tovush talaffuzini yoʻqotish, shuningdek, nutq buzilishining hayotda eng koʻp uchraydigan turi-**duduqlanish** va

mutism-vaqtincha tildan qolish. Bu nuqsonlar natijasida bolalarning biri duduqlansa, yana biri juda tez gapiradi -tushunib bo'lmaydi, ba'zilar nihoyatda kamgap bo'ladi, boshqasi qattiq hayajonlansa gapirolmay qoladi.

Duduqlanish yuqorida sanab o'tilgan nuqsonlar orasida ko'proq uchraydi. Ba'zan otanonalar bunga jiddiy e'tibor berishmaydi. Duduqlanish kasallik emas, balki turli kasalliklarning belgilaridan biridir. Duduqlanish qaysi kasallik doirasida uchrashiga qarab turli sabablar asosida vujudga keladi va turlicha namoyon bo'ladi. Duduqlanishni ikki asosiy turga bo'lish mumkin: *organik, nevrotik*. **Nevrotik duduqlanish** nevrozning bir qismi sifatida turli sabablar ta'sirida vujudga keladi. Doimo uning asosiy sababi: *kelishmovchiliklar, ruhiy iztiroblar, kuchli ruhiy-asabiy zo'riqishlar*. Nevrozlar ko'pincha bolalar va o'smirlarda uchraydi. Chunki ularning psixikasi hali yetilmagan, nimjon, noxush psixik ta'sirlardan himoyalaniş tajribasi yaxshi shakllanmagan. Kattalarda hech qanday asorat qoldirmaydigan psixik lahzalardan bolalar osongina shikastlanadilar. Ana shunday shikastlanish tufayli bola duduqlanadigan bo'ladi.

Organik duduqlanish- bu nuqson *tilning tug'ma chala rivojlanganligi yoki miya chayqalishi, shamollashi tufayli* vujudga keladi. U nasliy omillar bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Masalan: shunday oilalar borki, ulardagi duduqlanish avloddan-avlodga o'tib keladi. Ba'zan ma'lum yoshga yetib nutq asta-sekin rivojlanib duduqlanish o'z-o'zidan yo'q bo'lib ham ketadi.

Yana shunday psixik shikastlanish - **logofobiya** uchraydiki, uning ta'sirida nutqda qo'rquv paydo bo'ladi. Keyinchalik duduqlanish ro'y beradi. Shuning uchun ham bola qattiq hayajonlanganda, o'ziga og'ir botadigan narsani eslaganda unda nutq nevrozi - logonevroz paydo bo'ladi va duduqlanish uning tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu holat o'zgaruvchan bo'lib, bola xotirjam vaziyatda yaxshi gapiradi, hayajonlanishi bilan yana tili tutilib, duduqlanadi.

Duduqlanishning maxsus turlaridan yana biri **taqlid qilish** natijasida paydo bo'ladi. Bunday duduqlanish odatda kichik bolalarda va qattiq ta'sirchan, uzoq vaqtgacha duduqlar bilan mulqotda bo'lgan odamlarda ro'y beradi. Bu odam logopedning yordamiga muhtoj emas. To'g'ri ta'lim-tarbiya berilsa, taqlidiy duduqlanish o'tib ketadi. Bugungi kunda duduqlanishning yana bir turiga aqliy zo'riqish sabab bo'layapti. Bunda mutaxassisning aralashuvi zarur bo'lmaydi. Bunday holat televizorni ko'p ko'radigan, telefonda uzluksiz turli o'yinlarni o'ynab nihoyatda ko'p turli-tuman axborotlarni tinglab, ularni o'zlashtirolmaydigan bolalarda ro'y berishi mumkin. Axborotlar miqdori kamaytirilsa, kun tartibi to'g'ri tashkil etilsa bunday duduqlanish tezda o'tib ketadi.

Go'daklik, ilk bolalik, maktabgacha va kichik maktab yoshdagi bolaning nutqi ham miqdor, ham sifat jihatidan ancha takomillashadi. Bolalarning nutqini o'sishi oilaning madaniy saviyasiga, ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya ishlarining tizimli va samarali tashkil

etilganligiga bog'liq. Mutaxassislarning fikricha, lug'at boyligining miqdoriy o'sishi, bevosita bolaning hayot sharoitlari va tarbiyalanish xususiyatlariga bog'liq. Shu o'rinda aytish muhimki, nafaqat lug'at boyligining miqdoriy o'sishi, balki nutqning sifat jihatdan o'sishi ham bola kamol topayotgan muhitning hayot sharoitlari va tarbiyalanish xususiyatlariga bog'liq.

Demak, bolani sog'lom dunyoga keltirish, sog'lom muhitda to'g'ri tarbiya berish orqali uning nutqini o'stirish: ifodali, aniq, lo'nda va obrazli so'zlashishni shakllantirishga erishiladi. Shuningdek, bolalar nutqini o'stirish, tengdoshlari va kattalar bilan nutqiy muomala malakalarini shakllantirish orqali yuksak insoniy fazilatlar egasi sifatida so'zdan to'g'ri va o'rinli foydalanish, ya'ni nutq va xulq egasi bo'lish kabi ma'naviy-axloqiy sifatlar shakllantiriladi. Zero, ravon va mazmunli nutq sog'lom ruhiyatning yaqqol ifodasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. . G'oziyev E. Ontogenez psixologiyasi. – Toshkent, 2002.
2. Alimova G., Alimova E. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda tafakkur jarayonining rivojlanishi. – Toshkent, 2012.
3. V. S. Raxmanova. «Defektologiya asoslari». – T.: «Voriz- Nashriyot» 2012.